

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

(GT4 - Arte, Mídias e Tecnologias Digitais)

Intervenções, navegações e distrações: do espaço urbano ao digital

Mes. Camila Felicitas R. de Castro (UFF)

RESUMO

O objetivo da pesquisa é contextualizar a produção artística de obras de minha autoria, realizadas entre 2020 e 2025, inspiradas nas novas formas de se relacionar, trabalhar, se comunicar e se expressar através dos dispositivos digitais ligados à nuvem. Desenvolver conceitualmente trabalhos artísticos que refletem sobre as alterações sociais geradas pela *Big Tech*, que intensifica o processo de manipulação do desejo e do comportamento humano, iniciado nos anos 1960, pela Grande Mídia. As obras são esculturas com *hardware* — peças de aparelhos digitais (cabos USB e Chips de *smartphones*), que compõem, junto com objetos do cotidiano ou do imaginário mecânico, objetos estéticos, desfuncionalizados, que induzem a pensar na função técnica original dessas peças e no comportamento humano alterado por essa tecnologia, através dos títulos; livros impressos em bobinas de notas fiscais, escultoricamente simulando o espaço virtual infinito das redes sociais. E intervenções urbanas como alternativa de produção artística e política que fure as “bolhas” das redes sociais.

Palavras-chave: esfera pública; privatização da esfera pública; intervenção; objeto/escultura; arte contemporânea.

ABSTRACT

The aim of the research is to contextualize the artistic production of works that I have created between 2020 and 2025, inspired by the new ways of relating, working, communicating and expressing oneself through digital devices connected to the cloud. To conceptually develop artistic works that reflect on the social changes generated by Big Tech, which intensifies the process of manipulating human desire and behavior that began in the 1960s with Big Media. The works are sculptures with hardware — parts from digital devices (USB cables and smartphone chips), which together with everyday objects or objects from the mechanical imagery, make up aesthetic, defunctionalized objects that induce us to think about the original technical function of these parts and the human behavior altered by this technology, through the titles; books printed on invoice reels, sculpturally simulating the infinite virtual space of social networks. And urban interventions as an alternative for artistic and political production that breaks through the “bubbles” of social networks.

Keywords: public sphere; privatization of the public sphere; intervention; object/sculpture; contemporary art.

“CASA DE PEDRA” E “FOLHINHA”: COMO A GRANDE MÍDIA E A *BIG TECH* CAPTURAM NOSSA ATENÇÃO; IMAGEM NO ESPAÇO PÚBLICO DAS RUAS

O presente artigo é elaborado a partir da minha pesquisa de mestrado defendida em

março de 2025, pelo Programa de Pós-graduação em Estudos Contemporâneos das Artes (PPGCA), da Universidade Federal Fluminense (UFF). A pesquisa contextualiza minha produção artística de intervenções urbanas e objetos/esculturas realizadas entre 2020 e 2025.¹ As obras utilizam uma linguagem lúdica, do desenho e do humor tanto nas intervenções nas ruas quanto nos objetos. E foram inspiradas nas novas formas de se relacionar, trabalhar, se comunicar e se expressar geradas pelos dispositivos de tela ligados à nuvem² — *notebooks* e *smartphones*. Elas criticam as novas formas de manipulação da atenção e do comportamento humano pelas plataformas da *Big Tech*³, e questionam o domínio dessas empresas no espaço digital e nas nossas vidas.

As intervenções na paisagem foram feitas durante a pandemia do vírus Covid-19, motivadas pela percepção do aumento absurdo do poder da *Big Tech* em nossas vidas naquele período. Com o confinamento sugerido pela OMS como medida para deter o contágio do vírus, a maioria das pessoas do mundo inteiro passou a depender das plataformas digitais para se comunicar, trabalhar e se relacionar. Além disso, quase todas as experiências artísticas daquele período se limitavam à escala das telas: registros de obras compartilhados nas redes sociais, filmes e séries que assistíamos em casa, exposições em espaços virtuais ou *lives* de shows. Nesse contexto desejei fazer as intervenções nas ruas, eu queria que a experiência artística fosse imersiva devido à escala em relação ao corpo humano. Então passei a fazer desenhos em escala humana, em muros escolhidos por deambulações pelas ruas. Essas ações

¹Disponível em: <<https://drive.google.com/file/d/1TMQeLx9esf-cf2P7kvVp2MaVZ8XfjGWL/view?usp=sharing>> Acesso em: <13/04/2025>

² Segundo Yanis Varoufakis, nuvem é uma metáfora para uma tecnologia composta por vários armazéns de dados, com fileiras intermináveis de servidores, conectados por uma rede global de sensores e cabos. (VAROUFAKIS, 2023) Essa tecnologia permite que arquivos, dados e capacidade computacional sejam armazenados nesses servidores que pertencem às empresas da *Big Tech*, em centros de processamento de dados (*Data Centers*), espalhados pelo mundo. Arquivos de foto, vídeo, texto, bancos de dados e *softwares* podem ser acessados em qualquer lugar do mundo, por qualquer dispositivo que tenha acesso à Internet. Assim o usuário não precisa armazenar tudo no próprio celular ou computador. “O PC torna-se apenas um chip ligado à Internet — a ‘grande nuvem’ de computadores [...]” In: WIKIPÉDIA. Disponível em: <<https://pt.wikipedia.org/wiki/GAFAM>> Acesso em: <20/04/2025>

³ “*Big Tech*, também conhecidas como *Tech Giants*, são as maiores empresas de tecnologia da informação. O termo geralmente se refere às cinco grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos: Alphabet (Google), Amazon, Apple, Meta e Microsoft. Na China, Baidu, Alibaba, Tencent e Xiaomi (BATX) equivalem aos Cinco Grandes. A *Big Tech* também pode incluir pequenas empresas de tecnologia com altas avaliações, como a Netflix, ou empresas não tecnológicas com práticas de alta tecnologia, como a montadora Tesla.” In: WIKIPÉDIA. Disponível em: <<https://pt.wikipedia.org/wiki/GAFAM>> Acesso em: <04/02/2025>

foram feitas, na maioria das vezes, de madrugada e coletivamente com amigos que chamei para me ajudar e vigiar, caso aparecesse alguém.

“Casa de Pedra” [imagem 1] foi desenhada em um terreno na rua Reginata Ducca, em São Bernardo do Campo, São Paulo, em 2020. E “Folhinha” [imagem: 2] foi feita em um muro de estacionamento na rua Oitis, em Araruama, Rio de Janeiro, em 2021.

Essas intervenções serviam como um antídoto para um estado mental automático e passivo provocado pelo uso excessivo de redes sociais. As intervenções me faziam ficar super concentrada, com a consciência em estado de alerta, pois estávamos atentos para não sermos vistos, já que a pixação não é considerada arte pela maioria da sociedade e é uma atividade ilegal.

Eu percebia que no dia-a-dia minha atenção estava sendo frequentemente capturada pelas redes sociais, e conseqüentemente minha capacidade de concentração estava diminuindo graças ao uso excessivo dessas plataformas. Havia comportamentos sintomáticos, como checar as notificações do celular frequentemente; abrir aplicativos sem motivo; não conseguir ler, escrever e assistir vídeos, sem muitas interrupções.

O economista Yanis Varoufakis (VAROUFAKIS, 2023) contextualiza historicamente o processo de captura e mercantilização da atenção humana através de dispositivos de comunicação em massa. Ele considera que a televisão foi a tecnologia que proporcionou o surgimento do mercado da atenção, nos anos 1960, nos Estados Unidos, provocando uma das principais metamorfoses do capitalismo. Segundo o autor, naquela época, percebeu-se que os programas televisivos, embora não fossem inicialmente lucrativos, capturavam a atenção do público, e essa atenção passou a ser vendida, pelas empresas de publicidade, para as corporações sedentas por novos consumidores, na forma de intervalos comerciais. Esses anúncios publicitários incutiram novos desejos na mente dos espectadores, através das imagens que mercantilizavam emoções e experiências para vender produtos simulacros de sentimentos como orgulho, nostalgia, felicidade, e experiências como ser desejado, amado, ser bem sucedida, passar tempo de qualidade com a família, etc.

As intervenções nas ruas também são interessantes para disputar a paisagem com as imagens publicitárias de *outdoors* e painéis de led, criando outras narrativas.

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

Imagem 1: Casa de pedra, 2020 - São Bernardo do Campo, SP.

Para Varoufakis esse processo de manipulação da atenção, do desejo e comportamento humano se intensifica com as plataformas digitais da *Big Tech*. Os profissionais de marketing estariam sendo substituídos por algoritmos, que por ter acesso ilimitado às nossas preferências — ao que buscamos na internet, podem fabricar desejos sob medida para cada um. O autor explica os três avanços tecnológicos principais que permitiram essa nova forma de manipulação midiática: a substituição de *hardware* padrão de computador por redes neurais, que processam quantidades gigantes de dados em velocidades altíssimas; algoritmos com “aprendizagem de máquina”, que ao invés de serem apenas conjuntos de instruções passo-a-passo para produzir um resultado pré-especificado, agora podem escolher num menu de resultados pré-programados, o que melhor se adequar às eventualidades previstas; e algoritmos com aprendizado por reforço, difundidos nas redes neurais, programados com dois sub-programas, um que avalia seu desempenho, e outro subprograma que faz modificações em si mesmo para melhorar esse desempenho. Varoufakis exemplifica: as reações das pessoas às sugestões de vídeos, músicas, amigos, produtos, etc, feitas pelos algoritmos das plataformas digitais são processadas pelas redes neurais. Algoritmos avaliam essas reações bilhões de vezes por hora e alteram a si mesmos quase instantaneamente, para nos influenciar

melhor, sugerindo outros vídeos, imagens, músicas e produtos cada vez mais alinhados com os nossos desejos e assim conseguem atrair melhor a nossa atenção, nos mantendo cada vez mais tempo *online*. (VAROUFAKIS, 2023)

Imagem 2: Folhinha, 2021 - Araruama, RJ.

Fazer esses desenhos nas ruas, além de exercitar minha atenção e concentração, também captura a atenção do público. Obras de arte geralmente possuem valor experiencial porque são imagens dialéticas, capazes de dar vida a outras imagens no sujeito que as ativa ao experienciá-las. Em oposição às imagens virais das redes sociais, que geralmente, não se desdobram em outras imagens, são registros de repetições de gestos e comportamentos.

Didi-Huberman lembra que para Walter Benjamin a aura de uma obra é sua capacidade de produzir uma constelação de imagens desdobradas como pensamento, a partir do olhar e surgidas da memória involuntária. É um olhar trabalhado durante o tempo, que possibilitaria o espaço se apresentar de outra forma além de sua visibilidade. (BENJAMIN, 1939, p. 196 *apud* Didi-Huberman, 1992, p.149)

LIVROS-BOBINAS EM PAPEL TÉRMICO; “BEM-VINDOS À ERA DO CORRE”; “BOA NOITE, BABY”: IMAGEM NO ESPAÇO DIGITAL; OBJETOS/ ESCULTURAS

Pensando nas novas formas de se relacionar socialmente através das redes sociais, e nas imagens compartilhadas nesses espaços, criei, entre 2023 e 2024, livros impressos em bobinas de papel de nota fiscal. Os primeiros livros impressos nesse papel térmico foram feitos coletivamente, com Rodrigus Pinheiro, Leona Machado, Gabriela Perigo e Vix Palhano, durante o Programa Imersão em Artes Visuais, na Escola de Artes visuais do Parque Lage. O trabalho foi produzido a partir da observação de um fenômeno turístico no Parque Lage gerado pelas redes sociais. Todos os dias havia uma fila imensa de visitantes na entrada da escola, para tirar fotos em frente à piscina no interior do palacete histórico. Depois da pandemia, o lugar *hitou* na Internet, tornando-se uma atração turística. Esse fenômeno aconteceu porque o Parque Lage é “instagramável”, ou seja, tem valor estético, é um prédio bem bonito, eclético, com uma piscina interna, numa paisagem tropical de mata atlântica.

Observando a repetição da imagem, que as dezenas de pessoas iam buscar ali, pensamos em fazer livros com essas fotos turísticas, impressos em notas fiscais. **[Imagens 3 e 4]** Entendemos que a imagem do local estava sendo mercantilizada. Depois que o Parque Lage tornou-se famoso nas redes e passou a lotar todos os dias, o clima do lugar mudou muito. Onde antes havia um café, que atendia principalmente os alunos e funcionários da EAV, agora há um restaurante *gourmet* com várias mesinhas e garçons no entorno da piscina, deixando o movimento ainda mais intenso, e atendendo apenas a demanda dos turistas, pois os preços são muito mais caros. A impressão que se tem é que hoje o turismo é a principal atividade do lugar, sendo priorizada em relação à escola de artes. Por isso, observando a experiência de estar no Parque Lage ser vendida, imprimimos as fotos turísticas nesse papel que é emitido ao se efetuar uma compra.

As bobinas de nota fiscal são interessantes porque a sensação ao desenrolá-las para ver as imagens impressas, é parecida com o ato de rolar o *feed* das redes sociais. Só que ao invés de rolar as imagens para cima, no trabalho elas são desenroladas para baixo. A folha de papel térmico tem 22 metros de altura por 57 milímetros de largura. Esse tamanho inusual de

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

página, onde a altura é muitíssimo maior do que a largura, torna a folha de papel térmico similar à página “infinita” das redes sociais. Foi o melhor material que já encontrei para reproduzir esse *feed* infinito escultóricamente.

As imagens foram coletadas, através da *hashtag* #ParqueLage, no Instagram. Também foram geradas imagens com IA, inserimos as palavras chaves “parque lage”, “monstro do parque lage”, “piscina do parque lage” como comando para a criação delas. Como a inteligência artificial se baseia nas imagens compartilhadas na Internet para produzir as novas imagens, essas últimas são geradas de acordo com uma interpretação da IA sobre o que nós enquadrámos daquela realidade. Reparamos que as imagens geradas por IA tinham piscinas enormes, e muitas colunas gregas. Elas eram como imagens oníricas, produzidas pelo inconsciente coletivo, deformadas pelas mentes e lentes de quem as capturou.

O papel térmico contém uma substância química, que reage com o calor, alterando sua cor. (COSTA; ASSIS, 2018, p.3) A impressora térmica possui vários pinos, que esquentam e marcam o papel, gerando as imagens. Essas imagens se apagam com o tempo, esse apagamento condiz com as imagens que vemos nas redes sociais e que, devido a alta quantidade de publicações, “desaparecem” no *feed* em alguns segundos, substituídas por outras imagens.

Imagens 4 e 5: Livros-bobinas em papel térmico, 2023

“Bem-vindos à era do corre” (2024) [Imagem 6] aproxima os ambientes doméstico e profissional, através da composição de um objeto do contexto doméstico — um tapete felpudo preto, com um objeto ligado ao mundo digital — um par de cabos USB, os cabos de comunicação e alimentação de energia dos *smartphones*. O título sugere o tema da obra: o “corre”, os trabalhos propostos pelas empresas da *Big Tech*: realizado remotamente; com bicicletas alugadas do Itaú; vendendo nosso peixe nas redes sociais; ou quando ficamos vendo *stories* para descansar no intervalo do trabalho remunerado, ou seja, o trabalho precário, “uberizado” e o trabalho gratuito que realizamos produzindo o conteúdo das redes sociais, armazenando arquivos na nuvem ou simplesmente gerando dados sobre nossa navegação na internet.

Os cabos carregadores de bateria de celular são usados como linhas de desenhos de dois pézinhos desiguais num tapete, lembrando os tapetes de banheiro, onde secamos os pés ao sair do banho. Os pés, feitos com cabos USB, dão pistas que o corre envolve os dispositivos digitais, principalmente os *smartphones*. Os cabos estão descascados (sem a borracha isolante), expondo seu material condutor e brilhante no desenho dos pés.

Embora o objeto criado não indique mais apenas descanso e conforto de casa, ele também não pode mais ser usado para carregar a bateria do celular. Ambos os objetos — tapete e cabo USB, foram desviados de sua função original, a fim de participar de um objeto artístico, desempenhando agora uma função poética.

“Bem vindos à era do corre” pode projetar a imagem de carregamento ou alimentação de energia humana através dos pés. A obra foi elaborada a partir da ideia de que recarregamos nossas energias no banho. O objeto funciona ludicamente como um tapete carregador humano, é uma gambiarra poética.

Em 2024 fiz uma viagem à cidade de São Paulo e vi esculturas de palavras, em uma estação de metrô e na Av. Paulista, que diziam “#bem-vindos à cidade do corre”. Elas eram como as frases escultóricas dos centros turísticos das cidades, que geralmente dizem “bem-vindos à tal cidade”, ou apenas o nome da cidade acompanhado de um coração. Nesse caso, acompanhando a cidade do corre havia uma escultura de um tênis. O *slogan* usado para identificar a cidade, que é o centro financeiro do país, transmite a ideia de que está tudo bem

ser explorado, que é normal trabalhar demais hoje em dia. Ele deve ter chamado minha atenção por contraste com as mensagens de festa e prazer que em geral são transmitidas nas propagandas da cidade turística de onde vivo, Rio de Janeiro. Apesar dos estereótipos históricos de ambas as cidades, a ideologia neoliberal que enaltece o corre não é exclusividade de São Paulo. O trabalho está sendo repensado em todos os lugares porque a tecnologia o altera em diversos sentidos, substituindo e criando novas funções.

Em “Bem-vindos à era do corre” escolhi desenhar os pés descalços, livres dos tênis do *slogan*, que indicam trabalho. Até porque quase sempre recarregamos nossas energias descalços, seja tomando banho, dormindo, na praia, etc.

O tapete que serve como suporte do desenho é preto e muito peludo. Ele é convidativo ao toque, como os animais domésticos peludos e as telas de celulares e *tablets*. Algumas pessoas perguntaram se podiam tocá-lo, se era uma obra interativa. O fato desse tapete ser tão estimulante ao tato é uma característica muito boa, que provoca o mesmo fascínio por ser tocado provocado pelas telas *touch screen*.

Imagem 6: Bem-vindos à era do corre, 2024 (40cm x 60cm)

“Boa noite, baby” [Imagens 7 e 8] é uma escultura com chips de celulares, chamados de Cartão SIM (que identificam nossos números de celular), interligados por fios de cobre, que alimentam de energia e transmitem o som nos fones de ouvido. Os chips ligados entre si, dispostos em forma de coração, são presos na parede por preguinhos finos. A obra, produzida com *hardware* — os chips, e peças mecânicas — os pregos, aproxima tecnologias de épocas diferentes, compondo uma máquina absurda. Através de uma linguagem lúdica provoca memórias de se sentir muito feliz por receber uma mensagem ou de esperar ansiosamente por uma. “Boa noite, baby” tanto pode produzir a imagem de relacionamentos amorosos à distância através dos *smartphones*, como também pode projetar a imagens das “curtidas” nas redes sociais, os *likes* em formato de coração.

A materialidade dos chips também traz reflexões sobre a obsolescência dos dispositivos e suas peças. Faz pensar que daqui a uns anos, o trabalho pode caracterizar uma época, se esses chips forem substituídos por outro tipo de tecnologia.

Uma pessoa me disse que ao ver a obra, se lembrou de um relacionamento à distância que teve há vários anos atrás, antes da chegada dos dispositivos de tela ligados à nuvem. Ele vivia na capital de São Paulo e sua namorada no interior do estado, e eles se comunicavam por telefone público, usando cartões de orelhão. Provavelmente um dia os chips de celular de hoje serão datados como os cartões de orelhão.

Imagem 7 e 8: Boa noite, baby, 2022 (20cm x 20cm); Boa noite, baby, 2022 (detalhe)

REFERÊNCIAS

COSTA, Geovana Augusta Gomes e ASSIS, Camila Moreira de. Papel térmico: panorama e desafios para a sua substituição. *Website do Instituto Brasileiro de Estudos Ambientais e de Saneamento*. Disponível em: <<https://www.ibeas.org.br/congresso/Trabalhos2018/III-032.pdf>> Acesso em: <20/034/2025>

DIDI-HUBERMAN, Georges. *O que vemos, o que nos olha*. São Paulo: editora 34, 2010.

VAROUFAKIS, Yanis. *Technofeudalism: What Killed Capitalism*. New York: Melville House Publishing, 2024.

WIKIPÉDIA. Computação em nuvem. 2025. Disponível em:

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Computa%C3%A7%C3%A3o_em_nuvem> Acesso em: 25/03/2025.

WIKIPÉDIA. GAFAM. Disponível em: <<https://pt.wikipedia.org/wiki/GAFAM>> Acesso em: <20/04/2025>

ICONOGRAFIA

BOA NOITE, BABY. Camila Felicitas R. de Castro. 2022. 20 cm x 20 cm. Chips de celular

(SIM card), fios de cobre, pregos.

BEM-VINDOS À ERA DO CORRE. Camila Felicitas R. de Castro. 2024. 40 cm x 60 cm.

Tapete Chinchila de poliéster, cabos USB.

CASA DE PEDRA. Camila Felicitas R. de Castro. 2020. Dimensões variadas. Tinta spray.

FOLHINHA. Camila Felicitas R. de Castro. 2021. Dimensões variadas. Tinta spray e acrílica.

LIVROS-BOBINAS EM PAPEL TÉRMICO. Camila Felicitas R. de Castro, Rodrigus Pinheiro, Leona Machado, Gabriela Perigo e Vix Palhano. 2023. 22 m x 57 mm. Papel térmico.

Como citar este texto:

CASTRO, Camila F. R. Intervenções, navegações e distrações: do espaço urbano ao digital. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-12.